

Kənd təsərrüfatında torpaqlardan səmərəli istifadə və onların ekoloji problemləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826921>

Sevda Famil qızı Cəfərova

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent əvəzi,

Gəncə Dövlət Universiteti PHŞ

E-mail: sevda-ceferova1971@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0002-5587-8681>

Xülasə: Məlum olduğu kimi, torpaq kənd təsərrüfatında təkrar istehsal olunmayan, unikal, orijinal və əvəzolunmaz istehsal vasitəsidir. Kənd təsərrüfatında torpaq ehtiyatlarından düzgün və səmərəli istifadə edilməsinin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün ilk növbədə kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin konkret göstəricilərini araşdırmaq, onları müəyyən etmək vacib məsələdir. Ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində torpaq ehtiyatlarından səmərəli və düzgün şəkildə istifadə edilməsi çox böyük aktualıq daşıyır. Kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin əsas iqtisadi göstəricilərinin qiymətləndirilməsinə əsasən, son illərdə əsas iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşdığı qənaətinə gəlmək olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi məsələsi kompleks yanaşma tələb edir. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının ərazisində də torpaq ehtiyatları müxtəlif dərəcələrdə deqradasiyaya məruz qalır. Bu da ciddi narahatlıq doğurmaya bilməz. Torpaqlardan qeyri-səmərəli istifadə eroziyaya və torpaq münbitliyinin itirilməsinə səbəb olur. Bütün bunlar isə, əraziləri kənd təsərrüfatı istifadəsinə qaytarmaq üçün müvafiq bərpa tədbirlərinin görülməsini zəruri edir. Torpaq ehtiyatlarının qorunması və onlardan səmərəli istifadəsi üçün ayrılan vəsaitlərin artırılması getdikcə daha vacib hala gəlir. Məqalədə bütün bu məsələlər haqqında ətraflı məlumatlar verilmiş, torpaqların səmərəli istifadəsi və ekoloji problemlərinin aradan qaldırılması üçün çıxış yolları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı, torpaq, ekoloji problem, eroziya, mineral gübrələr, pestisid, zərərvericilər

Efficient use of land in agriculture and its ecological problems

Abstract: As is known, land is a non-renewable, unique, original and irreplaceable means of production in agriculture. In order to determine the efficiency of the correct and efficient use of land resources in agriculture, it is first of all important to study and determine specific indicators of the efficiency of agricultural production. Efficient and correct use of land resources is of great relevance in ensuring the food security of our country. Based on the assessment of the main economic indicators of the efficiency of agricultural production, it can be concluded that the main economic indicators have improved in recent years. However, it should be noted that the issue of efficient use of land requires a complex approach. Currently, as in different countries of the world, land resources are subject to varying degrees of degradation in the territory of the Republic of Azerbaijan. This cannot but cause serious concern. Inefficient use of land leads to erosion and loss of soil fertility. All this necessitates the implementation of appropriate restoration measures to return the territories to agricultural use. Increasing the funds allocated for the protection and efficient use of land resources is becoming increasingly important. The article provides detailed information on all these issues, and explores ways to effectively use land and eliminate environmental problems.

Keywords: *agriculture, soil, environmental problems, erosion, mineral fertilizers, pesticides, pests*

Giriş

Məlum olduğu kimi, kənd təsərrüfatı təbii sərvətlərin idarə olunmasının ən qədim formalarından biridir. Bu gün kənd təsərrüfatı, müxtəlif sənaye sahələri ilə yanaşı olaraq, ətraf mühitə təsir göstərən kifayət qədər güclü bir amilə çevrilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaq ehtiyatları kənd təsərrüfatının inkişafının təməlidir. Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, kənd təsərrüfatı torpaqlarının idarə olunmasında ekoloji problemlər hazırda artmaqdadır. Kənd təsərrüfatında ekoloji problemlərə aşağıdakılar daxildir:

- torpağın kimyəvi çirklənməsi;
- torpaq eroziyası;
- kiçik çay problemləri və s.

Danılmaz bir faktdır ki, hazırda ən müxtəlif sənaye sahələri, nəqliyyat vasitələri və eləcə də enerji biosferin mühüm komponentlərindən olan atmosferin, suyun və o cümlədən də biokos hissə hesab edilən torpağın kimyəvi çirklənməsinin heç də yeganə mənbələrindən deyildir. Belə ki, kənd təsərrüfatı da əsas istehsal vasitəsi olan torpaqların kifayət qədər təhlükəli çirkləndiricilərindən biri ola bilər.

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, 1980-ci ildən etibarən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) kənd təsərrüfatının vəhşi təbiətə təhdidini ən təhlükəli dörd mənbədən biri hesab edir. Kənd təsərrüfatı çirklənməsinin iki mənbəyi müəyyən edilə bilər. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir:

- mineral gübrələr;
- pestisidlər.

Məlum olduğu kimi, müxtəlif növ bitkilərin becərilməsi zamanı torpaqlardan süzülən kimyəvi elementləri bərpa etmək üçün hər il tarlalara küllü miqdarda mineral gübrələr verilir. Çünki, təsərrüfatlarda bitkilərin yetişdirilməsi zamanı onlara vaxtılı-vaxtında gübrələrin verilməsi çox zəruri bir məsələdir. Gübrələr bitkilərdə maddələr mübadiləsini tənzimləyir, zülalların, yağların, karbohidratların və vitaminlərin toplanmasını təşviq edir. Torpaq xüsusiyyətləri və iqlim şəraiti nəzərə alınmaqla tətbiq edilən az miqdarda gübrələr məhsuldarlığın artmasına kömək edir. Lakin aparılan araşdırmaların nəticələri sübut edir ki, gübrə tətbiqi qaydaları kənd təsərrüfatında tez-tez pozulur. Belə ki, yüksək dozada gübrələrin sistemə tətbiqi, düzgün olmayan saxlanma və daşınma zamanı itkilər, xüsusən də su hövzələrində ətraf mühitin çirklənməsinə və insan sağlamlığına arzuolunmaz təhlükəli təsir göstərir.

Məsələn, həddindən artıq gübrə tətbiqi bitkilərdə nitratların toplanmasına səbəb ola bilər ki, bu da qəbul edilən nitratların böyük miqdarı ilə əlaqədar olaraq, yüngül qida zəhərlənməsi ilə nəticələnə bilər. Problem bununla yekunlaşmır. Daha təhlükəlisi isə, nitratların orqanizmdə xərçəngə səbəb ola biləcək nitrozaminlərə çevrilməsidir.

Bundan başqa, onu da qeyd etmək lazımdır ki, fosfor gübrələri su hövzələrinə buraxıldıqda yosunların böyüməsinə və ölümünə səbəb olur.

Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda torpaqların kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi kimi istifadəsi ilə bağlı meydana gələn ekoloji problemlərinin öyrənilməsi, onların aradan qaldırılması, eyni zamanda da daha səmərəli istifadəsi ilə bağlı müasir texnologiyalardan istifadə etməklə mühüm işlər həyata keçirilir.

Ədəbiyyatlarda da qeyd edildiyi kimi, Kənd təsərrüfatında CİS-in istifadəsi dünyada getdikcə böyük rol oynayır. Həmçinin, fermerlərə məhsul istehsalını artırmağa, xərcləri azaltmağa və torpaqlarını daha səmərəli idarə etməyə kömək edir. CİS-in kənd təsərrüfatında xəritəçəkmə olaraq istifadəsi torpağın izlənməsi və idarə edilməsində və hər hansı bir kənd təsərrüfatı ərazisinin suvarılmasında mühüm rol oynayır. CİS vasitəsilə kənd təsərrüfatının xəritələşdirilməsi kartoqrafik mühitdə dəqiq məlumat toplamaq və tətbiq etməklə kənd təsərrüfatını idarə etmək üçün ən vacib vasitə rolunu oynayır (Məmmədov Q., Məmmədova S., Məmmədov Z., 2023: s. 2).

Torpaqların səmərəli istifadəsi və onların ekoloji problemlərinin həlli mühüm aktuallığa malik məsələlərdəndir. Ona görə də bu sahədə genişmiqyaslı elmi-tədqiqat işləri və araşdırmaların aparılmasına ciddi ehtiyac vardır.

Təhlil və müzakirə

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, əkin sahəsinin hər hektarına düşən gübrə nisbətlərinin ölkələr arasında çox fərqli olduğunu göstərən məlumatlar mövcuddur. Son illərdə gübrə tətbiqində bir qədər azalma müşahidə olunur; lakin bunlar olmadan yüksək məhsuldarlıq əldə etmək mümkün deyil. Buna görə də, mineral gübrələrin zərərli təsirlərini azaltmaq üçün bir sıra qaydalara əməl edilməlidir. Bunlar ilk növbədə aşağıdakılardan ibarətdir:

1. Aydın tətbiq nisbəti - təbii mühitə zərər vermədən məhsuldarlığı artırmaq üçün lazımı qədər gübrə tətbiq olunmalıdır.
2. Gübrəni bütün sahəyə səpmək əvəzinə, birbaşa bitkilərin kök zonasına tətbiq etmək məsləhətdir. Birlikdə tətbiq üsulları ilə bitkilər tətbiq olunan dozanın yalnız 50%-ni mənimsəyir; qalan hissəsi axıntılar vasitəsilə itirilir və çaylara, göllərə, eləcə də digər su hövzələrinə axır.
3. Dəmir yolu, avtomobil yolu ilə daşınma və ya anbarlarda saxlama zamanı mineral gübrələrin itkisinin qarşısını alınmalıdır.
4. Mineral gübrələrin yüksək dozada üzvi gübrələrlə (peyin) birləşdirilməsi məsləhət görülür.
5. Torpağa mineral gübrələrin tətbiq müddətinə ciddi şəkildə riayət edilməlidir.

Məlum olduğu kimi, torpaqların çirkləndirilməsində pestisidlərin xüsusi yeri vardır. Pestisidlər kənd təsərrüfatında əlaq otlarını, zərərvericiləri və bitkilərin xəstəliklərini idarə etmək üçün istifadə edilən kimyəvi pestisidlərin ümumi terminidir. Pestisidlər adətən müəyyən bir zərərvericini öldürmək üçün istifadə olunur, lakin onlar həmçinin yaxınlıqdakı demək olar ki, bütün canlıları da öldürürlər (2).

Alimlər hesablayıblar ki, ölkəmizdə kənd təsərrüfatında pestisidlərin istifadəsindən sığın, çöl donuzu və dovşanların 80%-ə qədəri ölür. Pestisidlər müəyyən bir konsentrasiyaya çatdıqda təhlükəli olur.

Pestisidlərin qida və içməli su ilə çirklənmə riski bütün dünya əhalisi üçün mövcuddur. Onlar (xüsusilə də çox miqdarda istifadə edildiyi ölkələrdə) balıq və quşların toxumalarında və insanın ana südündə toplanır. Pestisidlər yüksək temperatur, nəmlik və günəş radiasiyası olduqda qeyri-adi dərəcədə sabitdirlər.

Pestisidlər, məsələn, qida zəncirində bioakkumulyasiya yolu ilə bioakkumulyasiyalarına görə xüsusilə təhlükəlidir. Əvvəlcə pestisidlərin toplanması və yayılması 10-30 km radiusda müşahidə olunur. Bu, küləyin istiqaməti və su axını ilə əlaqədardır. Lakin zaman keçdikcə (10-20 ildən sonra) xeyli böyük bir ərazi - çay hövzələri və s. çirklənir. Zərərli təsirlərin təhlükəsi istifadə zamanı hədəfə 3%-dən çox, daha çox vaxt isə 1%-ə çatmaması səbəbindən artır. Qalanları tarlalardan suya, havaya və torpağa daşınır.

Zərərvericilər onların təsirlərinə qarşı müqavimət göstərdikcə, pestisidlərin effektivliyi zamanla kəskin şəkildə azalır.

Yeni növ pestisidlər daha sabit və təhlükəli hala gəlir. Pestisidlərin istifadəsinin insan sağlamlığına mənfi təsirləri göz qabağındadır və çox təəssüf ki, onların yayılması halları durmadan artmaqdadır.

Aqrokimya bir elm olaraq cəmi 100 yaşındadır. İnkişafı zamanı torpaqda və bitkilərdə kimyəvi proseslər haqqında çoxlu dəyərli məlumatlar toplamış, gübrə tətbiqi texnologiyalarını kənd təsərrüfatına tətbiq etmişdir və daha çox nailiyyətlər əldə olunmuşdur.

Lakin aqrokimyanın bir çox mühüm sahələrində hazırda yalnız bitki mühafizəsinin təcili məsələlərini həll edən və yüksək məhsuldarlığı stimullaşdıran ekoloji yanaşma tərzini demək olar ki, yoxdur.

Qida məhsullarında nitrat səviyyəsi dövrümüzdə xüsusilə aktual bir məsələyə çevrilmişdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir nəfər üçün nitratların maksimum gündəlik qəbulunu 325 mq olaraq müəyyən etmişdir.

Dövlət mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatı məhsulları hələ də izlənilir və nəzarət altına alınmalıdır, özəl təsərrüfatlarda yetişdirilən məhsulları izləmək olduqca çətindir. Özəl təsərrüfatlar tez və bol məhsul əldə etmək üçün tez-tez qəsdən kimyəvi maddələrin istehlak standartlarını aşırırlar. Bu, torpaq ehtiyatlarına yolverilməz ziyan vurur.

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, torpaq eroziyası kənd təsərrüfatında əsas problemlərdən biridir.

Torpaq (kənd təsərrüfatı) ehtiyatlarına əkin sahələri və otluqlar da daxil olmaqla kənd təsərrüfatı istehsalı üçün istifadə olunan ərazilər daxildir.

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya əhalisini qida ilə təmin edən torpaqlar torpaq səthinin yalnız 13%-ni təşkil edir.

Bəşər tarixi boyunca məhsul yetişdirmək üçün istifadə olunan torpaq sahəsi artmışdır - meşələr qırılmış, bataqlıqlar qurudulmuş və səhralar suvarılmışdır.

Bununla belə, eyni zamanda insanlar əvvəllər becərdikləri kənd təsərrüfatı torpaqlarını itirirlər. İntensiv kənd təsərrüfatı inkişafından əvvəl əkin sahələrinin sahəsi təxminən 4,5 milyard hektar idi. Hazırda bu, cəmi 2,5 milyard hektardır. Hər il təxminən 7 milyon hektara yaxın əkin sahəsi geri dönməz şəkildə itirilir ki, bu da 21 milyon insanın dolanışıq vasitələrinin itirilməsi deməkdir (3). Kənd təsərrüfatı ehtiyatlarının azalması insan iqtisadi fəaliyyəti və əsas kənd təsərrüfatı təcrübələrinin pozulması ilə əlaqədardır.

Aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki hazırda kənd təsərrüfatı torpaqlarının itirilməsinin əsas səbəbləri çox müxtəlifdir (cədvəl 1.)

Cədvəl 1. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının itirilməsinin əsas səbəbləri

Sıra sayı	Əsas səbəblər
1	2
1	müxtəlif növ eroziya prosesləri
2	iqtisadi fəaliyyətlər (məsələn, suvarma) səbəbindən torpağın şoranlaşması
3	müxtəlif antropogen təsirlər
4	kənd təsərrüfatı torpaqlarının sənaye tikintisi üçün istifadə edilməsi
5	torpaqların nəqliyyat vasitələri üçün istifadə edilməsi
6	gübrələrin və pestisidlərin nəzarətsiz və ya həddindən artıq istifadə edilməsi

Cədvəldə verilən məlumatlardan da aydın göründüyü kimi, torpaqların ekoloji problemlərinin meydana gəlməsinin səbəbləri çoxdur. Bu da torpağı kənd təsərrüfatı üçün yararsız hala gətirir. Göründüyü kimi, kənd təsərrüfatında torpaqlardan səmərəli istifadə edilməməsi, o cümlədən də suvarma işlərinin düzgün yerinə yetirilməməsi nəticəsində geniş ərazilərdə şoranlaşma müşahidə edilir (şəkil 1).

Şəkil 1. Şoranlaşmış torpaqlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, torpaq eroziyası kənd təsərrüfatı torpaqlarını məhv edən ən təhlükəli düşməndir. Bütün əkin sahələrinin itkisinin onda doqquz hissəsi, o cümlədən münbitliyin azalması, eroziyadan qaynaqlanır.

Məlum olduğu kimi, eroziya torpaq örtüyünün su və ya külək tərəfindən məhv edilməsi və aradan qaldırılması prosesidir. Buna görə də, su eroziyası ilə külək eroziyası arasında fərq qoyulur.

Kənd təsərrüfatının düzgün idarə edilməməsi eroziyanı əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Kənd təsərrüfatı məhsullarının sürətlə artırmaq istəyi tez-tez əkin dövrüyyəsi kimi kənd təsərrüfatı təcrübələrinin pozulmasına səbəb olur. Məsələn, eyni məhsulun - buğda və ya qarğıdalı - becərilməsinin ildən-ilə eyni sahədə torpaq itkisinə təsirini nəzərdən keçirmək olar. Davamlı olmaqla buğda becərilməsi ilə illik torpaq itkisi ildə 10 ton, qarğıdalı üçün isə ildə 40 tona qədər olur. Lakin, əkin növbəliliyini - növbəli qarğıdalı, buğda və yonca əkilməsini tətbiq etsək, illik torpaq itkisi ildə 5 tona qədər azalır.

Şumlanmış torpaqların olmaması torpaq eroziyasını artırır. Məlumdur ki, şumlanmış sahə bütün vegetasiya mövsümü ərzində əkinsiz qalır. Bu müddət ərzində əlaq otları və onların toxumları məhv olur, nəm və qida maddələri toplanır.

Güclü kənd təsərrüfatı texnikası - traktorlar, kombaynlar və yük maşınları - torpaq strukturunu ciddi şəkildə pozur. Kənd təsərrüfatında onların istifadəsi becərilən torpaqların xüsusiyyətlərini və müəyyən bir ərazidəki spesifik kənd təsərrüfatı təcrübələrini mütləq şəkildə nəzərə almağı tələb edir. Güclü, ağır traktorlar və eləcə də kombaynlar daha böyük sahələr tələb edir ki, buna görə də onların ölçüsü artır və eroziyanın azaldılması üçün yaradılan kiçik sahələri ayıran zolaqlar aradan qaldırılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, şiddətli eroziya ildə ton/ha üçün 50 ton incə torpaq itkisi hesab olunur; orta eroziya 25-50 ton; aşağı eroziya isə, ildə 12,5-25 ton/ha təşkil edir. Həmçinin 300-500 ton/ha-ya çatan fəlakətli torpaq itkisinə dair nümunələr də mövcuddur.

Aparılan araşdırmaların nəticələrinə əsasən belə məlum olur ki, münbit torpaqlar bərpa olunan resurs hesab olunur, lakin onların bərpası üçün tələb olunan vaxt yüz illər ola bilər. Dünyanın becərilən torpaqlarında hər il milyardlarla ton üst torpaq itirilir ki, bu da yeni əmələ gələn torpağın həcmi üstələyir. Buna görə də, əsas məqsəd ən yaxşı kənd təsərrüfatı torpaqlarını qorumaqdır (3).

Yeni, daha az münbit torpaqların inkişaf etdirilməsi böyük xərclərlə əlaqələndirilir. Ərazidə eroziya prosesinin qarşısının alınması üçün bir sıra mühüm əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir (cədvəl 2).

Cədvəl 2: Eroziya prosesinin qarşısının alınması üçün həyata keçirilməli zəruri tədbirlər

Sıra sayı	Əsas səbəblər
1	2
1	Şumsuz və yeraltı əkin işləri
2	Yamaqların çarpaz şumlanması
3	Yamaqların şumlanması və çoxillik otların əkilməsi
4	Qar əriməsinin idarə olunması
5	Sahəni qoruyan, suyu tənzimləyən və yağın kənarında qoruyucu meşə zolaqlarının yaradılması
6	Axar suların, torpaq bəndlərin və drenaj xəndəklərinin toplanması üçün yağın zirvələrində eroziyaya qarşı gölməçələrin tikintisi.

Kiçik çayların tükənməsindən və çirklənmədən qorunması, eləcə də daşqın düzənliklərinin təbii mühitinin qorunması ilə bağlı məsələlər son zamanlar xüsusilə aktuallaşıb. Kiçik çaylar 100 km-ə qədər uzunluğunda və 2000 kvadrat kilometrə qədər su toplama sahələrinə malik çaylar kimi müəyyən edilir. Onlar daha böyük su hövzələrinin fəaliyyətində, eləcə də meşə təsərrüfatında, kənd təsərrüfatında və sənayedə mühüm rol oynayırlar. Kiçik çaylar ərazidə olan çayların ümumi sayının 90%-ni, onların axını isə, ümumi çay axınının 40-

50%-ni təşkil edir. Kiçik çayların daşdığı suyun daha böyük həcmi qaçılmaz olaraq, daha böyük çayların suyunun keyfiyyətinə təsir göstərir. Kiçik çaylar yerli su mənbələri və əhali üçün istirahət zonaları kimi böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Çay vadilərinin bir hissəsini təşkil edən subasar düzənliklər kiçik çaylar boyunca yerləşir. Torpaqlar milli iqtisadiyyatda mühüm rol oynayır və otlaq və otlaq yeminin əsas mənbəyi kimi xidmət edir. Kiçik çayların əhəmiyyətinə baxmayaraq, kifayət qədər qorunma tədbirləri görülmür və çirklənmə, dayazlaşma və quruma səbəbindən onların vəziyyəti böyük narahatlıq doğurur.

Azərbaycan artıq global iqlim dəyişikliyinə nəticələri ilə üzləşən ölkələr sırasındadır və su çatışmazlığından əziyyət çəkəcək (son illərdə suvarılan torpaqların sahəsi 13% artıb). Əhəmiyyətli su itkisinə və kənd təsərrüfatı torpaqlarının şoranlaşmasına səbəb olan ənənəvi suvarma üsullarından imtina edilməlidir. Bunu nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatında su istifadəsini, o cümlədən çiləyici və damcı suvarma kimi müasir suvarma üsullarının istifadəsini nəzərdən keçirmək vacibdir (4).

Nəticə

Verilən məlumatlardan da göründüyü kimi, kənd təsərrüfatı torpaqların ekoloji problemlərinin meydana gəlməsində ciddi rol oynayır. Torpaqların səmərəli istifadəsi, onların ekoloji problemlərinin aradan qaldırılması üçün bir sıra təsirli tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan da torpaq siyasəti səmərəli və ekoloji cəhətdən təmiz torpaq istifadəsi üçün şərait yaratmağa, torpağın münbitliyinin artırılmasına və kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasına yönəldilməlidir. Kənd təsərrüfatı torpaqlarının təxminən 90%-nin fərdi sahibkarlara və ailə təsərrüfatlarına məxsus olduğunu nəzərə alsaq, tənzimləyici çərçivənin təkmilləşdirilməsi və kənd təsərrüfatı torpaqlarının səmərəli istifadəsinin monitorinqi və nəzarəti mexanizminin hazırlanması zəruridir.

Ədəbiyyat

1. Məmmədov Q., Məmmədova S., Məmmədov Z. Torpaq tədqiqatlarında CİS xəritələrin rolu və bazası məlumatlarının işlənilməsi (Kiçik Qafqaz timsalında) Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr edilmiş “Ümumdünya Torpaq Günü: Dayanıqlı Kənd Təsərrüfatında Torpaq Amili” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. Gəncə-2023, s.1-7.
2. <https://muob.ru/aktualno/news/glavnye-novosti/883846.html>
3. <https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agromir-xxi/stati-rastenievodstvo/yekologicheskie-problemy-selskohozjaistvennogo-ispolzovaniya-zemli.html>
4. <https://1economic.ru/lib/120579>